

COMPARAÇÃO DAS VARIÁVEIS BIOMECÂNICAS E FISIOLÓGICAS DURANTE A MARATONA EM ESTRADA DE TERRA E MARATONA EM TRILHA/MONTANHA: UM ESTUDO DE CASO

Fernando Nazario de Resende
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-0400-9275

Guilherme Gularte De Agostini
Faculdade de Educação Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6011-7129

Jefferson Fernandes de Sousa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9637-2818

Flander Diego de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7789-3917

Frederico Balbino Lizardo
Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5118-7616

Thiago Montes Fidale
Faculdade de Medicina
Universidade Federal de Catalão
Catalão, Brazil
ORCID: 0000-0002-6137-1687

Resumo - Este estudo comparou as respostas biomecânicas e fisiológicas de um maratonista em competições de maratona em estrada de terra e maratona em trilhas e montanhas, realizadas no Parque Nacional de Torres del Paine, Patagônia Chilena. Usando o dispositivo Stryd e equipamentos Garmin, foram analisadas variáveis como cadência de passos, oscilação vertical, tempo de contato com o solo e frequência cardíaca. Os resultados indicaram que a maratona em estrada proporcionou maior cadência de passos, comprimento de passada e uma intensidade anaeróbia aumentada, enquanto a corrida em trilha apresentou maior oscilação vertical e tempo de contato com o solo, refletindo as variações do terreno e a necessidade de maior adaptação biomecânica. Apesar de o efeito aeróbio ser semelhante, a frequência cardíaca média foi maior na corrida em trilha, indicando maior esforço contínuo, enquanto a corrida em estrada gerou picos anaeróbios mais altos. Este estudo contribui para uma melhor compreensão do impacto das condições do terreno sobre o desempenho e a carga fisiológica, oferecendo diretrizes para otimizar o treinamento e a performance de corredores em diferentes modalidades.

Palavras-Chave- Maratona em estrada de terra, Maratona em trilha, Biomecânica da corrida, Análise de desempenho, Stryd.

COMPARISON OF BIOMECHANICAL AND PHYSIOLOGICAL VARIABLES DURING A ROAD MARATHON AND A TRAIL/MOUNTAIN MARATHON: A CASE STUDY

Abstract - This study compared the biomechanical and physiological responses of a marathon runner during road and trail/mountain marathons, both held at Torres del Paine National Park in Chilean Patagonia. Using the Stryd device and Garmin equipment, variables such as step

cadence, vertical oscillation, ground contact time, and heart rate were analyzed. The results indicated that the road marathon had higher step cadence, stride length, and increased anaerobic intensity, while the trail run showed greater vertical oscillation and ground contact time, reflecting terrain variations and the need for greater biomechanical adaptation. Although aerobic effects were similar, the average heart rate was higher in the trail run, indicating more sustained effort, while the road marathon generated higher anaerobic peaks. This study contributes to a better understanding of how terrain conditions impact performance and physiological load, offering guidelines to optimize training and performance for runners in different modalities.

Keywords - Road marathon, Trail marathon, Running biomechanics, Performance analysis, Stryd.

I. INTRODUÇÃO

Com a evolução tecnológica, os fatores biomecânicos tiveram um grande crescimento [1], [2], [3], se tornando uma das ciências, juntamente com a fisiologia do exercício mais estudadas no âmbito do esporte, da saúde e reabilitação [4].

Dentre os esportes de resistência, o estudo da corrida de curta e longa duração e todas as variáveis intervenientes em seu desempenho tem crescido muito nos últimos anos, principalmente pela grande divulgação dos benefícios que o exercício físico regular proporciona à saúde [5], [6]. Porém, a grande maioria dos estudos foram realizados em superfícies planas [6], [7], [8], [9]. Por outro lado, em esportes com variações altimétricas (corrida em serras e montanhas, o ciclismo entre outros) sabe-se que vários fatores podem influenciar o desempenho, possivelmente devido à grande alternância de ritmo de movimento (tempo/distância) [10], [11].

A demanda energética é maior quando se corre na mesma velocidade em subidas quando comparadas as superfícies

planas [11], [12], tal fato é devido à maior necessidade de força dos membros inferiores para elevar mais o centro de massa do atleta a cada passada em relação à superfície plana. Esses dados são sustentados em parte pelo maior déficit de oxigênio [13] e elevado recrutamento muscular dos membros inferiores [14]. Além disso, Frederic Pastor Sabater et al., ([3], mostraram que uma das adaptações da especificidade do treinamento com a presença de subidas é o ganho de força nos membros inferiores maior em corredores de montanha quando comparados aos de rua. Uma hipótese adicional é que pode ocorrer uma autosseleção de atletas mais fortes devido aos maiores requisitos de força para diferentes variações altimétricas [11], [12], [15].

Na corrida com características de terreno plano, a grande maioria de atletas e treinadores utilizam o ritmo (min/km) ou a frequência cardíaca para monitorar o esforço, tanto durante os treinos como nas competições [16]. No entanto, o ritmo/km é limitado para determinar a precisão da corrida em subidas, uma vez que o atleta não saberá qual a porcentagem da velocidade ele deverá diminuir nas subidas para manter o gasto energético semelhante ao do terreno plano. Uma alternativa seria a utilização da frequência cardíaca, um marcador do estresse cardiovascular para tentar controlar o esforço. Deste modo outras limitações surgem, o primeiro é a latência existente em sua resposta frente ao aumento e/ou diminuição do esforço; e o segundo é que ela é afetada por diversos fatores, como a temperatura elevada, fadiga prévia, má qualidade do sono, nível de hidratação do atleta entre outros [17]. Portanto, nas corridas em subida. GPS e o medidores de FC são limitados para controlar o ritmo que cada atleta deseja correr [18].

Assim, a potência mecânica máxima e crítica que é um parâmetro comumente utilizado no ciclismo há anos para avaliar, prescrever e controlar o treinamento e estratégias competitivas, está cada vez mais forte e eficiente na sua utilização em corridas [15], [19]. Esta potência máxima se torna essencial para informar qual a maior taxa de energia produzida pelo atleta durante determinado tempo. Já a potência crítica, atualmente é o limiar de intensidade de exercício em que o máximo estado estável metabólico é mantido em exercícios de intensidade constante, separando o exercício do domínio de intensidade forte para severo [20].

Atualmente, muitos estudos com dispositivos e equipamentos que conseguem extrair o máximo de informações do atleta de diferentes níveis em movimento possibilitam medir, testar e avaliar as diversas variáveis que determinam o desempenho físico [13], [21].

Tal dispositivo se propõe a medir a potência mecânica máxima e média instantânea, além de outras variáveis como tempo de contato do pé com o solo, economia de corrida entre outras. Para avaliar e prever desempenho, tanto a potência mecânica máxima e a potência crítica são variáveis de grande importância, existindo alta correlação entre elas com o resultado da prova e/ou do teste de esforço [4].

Um destes importantes dispositivos é o equipamento Stryd (Stryd Inc. Boulder CO, EUA) que foi estudado e validado por [4], estimando de forma confiável a potência durante a corrida. Estes autores relataram que o aparelho é altamente preditivo do desempenho na corrida e oferecem um guia útil para distribuição da intensidade do treinamento. Porém, atletas e treinadores precisam estar cientes de que a estimativa da potência crítica pode ser altamente influenciada tanto pelos

protocolos dos estudos, quanto pelos modelos matemáticos empregados (Mattioni Maturana et al., 2018).

Assim sendo, o objetivo deste estudo é analisar as respostas biomecânicas e fisiológicas agudas de uma maratona realizada em estrada de terra em comparação com a maratona em trilhas e montanhas, a fim de identificar como as diferentes superfícies e condições de terreno impactam o desempenho dos corredores.

II. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia, através da plataforma Brasil (CAE:13624419.2.0000.5152). Este estudo de caso foi realizado em campo durante competições oficiais de uma maratona em estrada de terra e uma maratona em trilhas e montanhas, ambas localizadas na região da Patagônia Chilena, no Parque Nacional de Torres del Paine. A pesquisa contou com a participação de um atleta experiente, com mais de 13 anos de prática em maratonas e corridas em trilha. O participante era um homem de 42 anos, com 176 cm de altura e 73,5 kg de massa corporal.

Para as medidas biomecânicas, foi utilizado o dispositivo Stryd (Stryd Inc. Boulder CO, EUA), acoplado ao calçado conforme figura 1.

Figura 1. Modelo do dispositivo Stryd (Stryd Inc. Boulder CO, EUA), relógio Garmin fênix® 7 e cinta cardíaca Garmin HRMplus.

Stryd é um dispositivo que se prende ao cadarço do tênis e se comunicou com o relógio de corrida. O Stryd avaliou a cadência e comprimento dos passos, oscilação vertical, tempo de contato com o solo e equilíbrio entre contato do pé esquerdo e direito nos diferentes tipos de terreno.

A coleta de dados relacionadas a ritmo, tempo total, desnível positivo e negativo, metabolismo aeróbio/anaeróbio, frequência cardíaca e quilocalorias foram realizadas por meio do conjunto de dispositivos Garmin fênix® 7 (figura 1) e analisadas por meio do app Garmin connect™. Os dados em tempo real foram enviados via cinta cardíaca Garmin HRMplus (figura 1).

III. RESULTADOS

Os dados apresentados na Tabela 1 demonstram diferenças no desempenho entre a maratona em estrada de terra e a corrida em trilha para a mesma distância. O tempo registrado para a maratona em estrada de terra foi menor, resultando em uma velocidade média maior em comparação à corrida em trilhas e montanha. Em relação aos aspectos metabólicos, o efeito do metabolismo aeróbio foi idêntico em ambas as modalidades, não mostrando variações. Para tentar eliminar o efeito da altimetria, as distâncias foram corrigidas utilizando o a medida do km esforço (ITRA). Os valores foram de 53,2 versus 54,8 km, respectivamente para maratona em

estrada de terra e trilha/montanha, com a velocidade média sendo 8,2% maior na corrida em estrada de terra, 14,6 x 13,4 km/h). Estes valores indicam que a fator terreno também influenciou muito na diferença de tempo final

No entanto, o componente anaeróbio apresentou um aumento de 33% na corrida em estrada de terra, sugerindo que, apesar da semelhança no metabolismo aeróbio, a intensidade do esforço anaeróbio foi maior durante a corrida em estrada de terra. Adicionalmente, a análise da frequência cardíaca revelou que a média foi maior na corrida em trilha. Por outro lado, a frequência cardíaca máxima maior foi registrada na corrida em estrada de terra.

Tabela 1. Padrão das variáveis para Maratona em estradas de terra (E42K) e corrida em trilhas/montanha (T42K).

	E42k (42,38k)	T42k (40,14k)
Tempo Total (h)	03:39:13	04:05:50
Ritmo (min/k)	05:10	06:07
Subida Total (m)	1082	1468
Descida Total (m)	971	1502
Efeito Prova (Aeróbio)	5	5
Efeito Prova (Anaeróbio)	1.2	0.9
FC média (bpm)	146	157
FC máxima (bpm)	179	176
Kcal	3109	3382

Os dados biomecânicos da corrida em maratona de estrada de terra em comparação à corrida em trilha para a mesma distância estão apresentados na Tabela 2. Os resultados indicam que a cadência de passos por minuto e o comprimento dos passos foram maiores na maratona em estrada de terra em comparação à corrida em trilha. Por outro lado, a oscilação vertical foi maior durante a corrida em trilha, refletindo as variações do terreno e a necessidade de adaptação às irregularidades do percurso. Além disso, o tempo de contato com o solo também foi maior na corrida em trilha.

Adicionalmente, foram observados padrões de similaridade no tempo de contato com o solo entre o pé direito e esquerdo. No entanto, o pé direito apresentou uma tendência para um maior tempo de contato com o solo em relação ao pé esquerdo para ambas as modalidades de corrida. Essa assimetria pode ter implicações para a técnica de corrida e a distribuição da carga durante a atividade física.

Tabela 2. Padrão das variáveis biomecânicas de desempenho na Maratona em estradas de terra (E42K) e corrida em trilhas/montanha (T42K).

	E42k (42,38k)	T42k (40,14k)
Cadência passos média (ppm)	174	168
Comprimento Passos (m)	1,11	0,98
Oscilação Vertical (cm)	9,4	2,9
Tempo contato solo (ms)	251	273
Equilíbrio do contato com o solo (% Direito)	51,1	50,7
Equilíbrio do contato com o solo (% Esquerdo)	48,9	49,3

IV. DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo demonstram que o tempo registrado para a maratona em estrada de terra foi 10,8% menor, resultando em uma velocidade média 15,5% maior em comparação à corrida em trilhas e montanha. Essas diferenças podem ser atribuídas à melhor regularidade do terreno e ao menor ganho altimétrico (-386m) na corrida em estrada de terra, o que favorece uma mecânica de corrida mais eficiente.

Em termos metabólicos, o efeito do metabolismo aeróbio permaneceu idêntico em ambas as modalidades, sem variações. No entanto, o aumento de 33% no componente anaeróbio durante a corrida em estrada de terra sugere que, apesar da semelhança no metabolismo aeróbio, a intensidade do esforço anaeróbio foi maior nesta modalidade. Isso implica possivelmente que o corredor na maratona em estrada de terra pode usar mais potencial anaeróbio principalmente nas subidas com terreno regular e favorável ao melhor desempenho. Também cabe destaque do aparecimento esperado de ações anaeróbias de força na corrida em trilha/montanha que utiliza de atividade com ações rápidas e inesperadas de acordo com o alto grau de irregularidade e imediatismo na velocidade de reação, utilizando a energia anaeróbia de maneira também eficiente ao manter um ritmo acelerado em um terreno desfavorável [07], [8].

A análise da frequência cardíaca revelou que a média foi maior na corrida em trilha. Em contraste, a frequência cardíaca máxima foi mais elevada na corrida em estrada de terra. Esses dados indicam que, enquanto a corrida em estrada permitiu picos de intensidade, a corrida em trilha exigiu um esforço contínuo, resultando em uma frequência cardíaca média 7% mais alta. Essa dinâmica sugere que diferentes tipos de terreno podem impactar a carga cardiovascular de maneiras distintas.

Para os resultados biomecânicos os resultados mostraram que a cadência de passos por minuto (>3,5%) e o comprimento dos passos (>13,2%) foram maiores na maratona em estrada de terra. Essa eficiência mecânica é favorecida pela superfície uniforme e melhor antecipação dos movimentos. Em contraste, a maior oscilação vertical e o tempo de contato com o solo na corrida em trilha refletem as variações do terreno e a necessidade de adaptação a um ambiente mais desafiador. O aumento de 5% na oscilação vertical e de 8% no tempo de contato com o solo na corrida em trilha sugerem que o corredor adota uma estratégia de apoio mais prolongada para manter a estabilidade devido as trilhas e imprevisibilidade do terreno para cada passo na competição [10], [11], [12], [14].

Padrões de similaridade no tempo de contato com o solo entre as pernas direita e esquerda foram observados, com uma tendência do pé direito para um maior tempo de contato. Essa assimetria, possivelmente relacionada ao fato de que o pé dominante é o direito, pode ter implicações na técnica de corrida e na distribuição da carga, como fatores de segurança e a eficiência do movimento para ambos os terrenos [18].

Esses resultados ressaltam a importância das condições do terreno e dos componentes metabólicos na performance atlética, sugerindo que a escolha do tipo de corrida influencia tanto as respostas biomecânicas quanto as respostas fisiológicas dos corredores. Esta análise contribui para uma melhor compreensão das variáveis que afetam a performance atlética em diferentes contextos, oferecendo insights valiosos para treinadores e atletas. Com essas informações, será possível otimizar estratégias de treinamento e competição. Em

última instância, este trabalho destaca a importância de adaptar o treinamento às características específicas de cada modalidade, visando maximizar o potencial dos corredores em suas respectivas disciplinas.

V. CONCLUSÃO

Este estudo revela diferenças biomecânicas e fisiológicas entre a maratona em estrada de terra e a corrida em trilhas e montanhas, sugerindo uma necessidade maior de volumes de treinamento semanais para a corrida em trilha, além de maior atenção biomecânica, mesmo em distâncias equivalentes às da corrida em estrada. Na corrida em estrada, os atletas devem sustentar intensidades fisiológicas mais elevadas por longas durações, enquanto na corrida em trilha, é crucial atenção aos aspectos biomecânicos devido à imprevisibilidade do terreno a cada passo.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – F.N.R. (Código de Financiamento 001) é bolsista CNPq, Brasil.

REFERÊNCIAS

- [1] I. Hunter, C. Bradshaw, A. McLeod, J. Ward, and T. Standifird, “Energetics and Biomechanics of Uphill, Downhill and Level Running in Highly-Cushioned Carbon Fiber Midsole Plated Shoes,” *J Sports Sci Med*, pp. 127–130, Feb. 2022, doi: 10.52082/jssm.2022.127.
- [2] D. C. Poole, H. B. Rossiter, G. A. Brooks, and L. B. Gladden, “The anaerobic threshold: 50+ years of controversy,” *J Physiol*, vol. 599, no. 3, pp. 737–767, Feb. 2021, doi: 10.1113/JP279963.
- [3] F. Sabater Pastor et al., “Elite Road vs. Trail Runners: Comparing Economy, Biomechanics, Strength, and Power,” *J Strength Cond Res*, vol. 37, no. 1, pp. 181–186, Jan. 2023, doi: 10.1519/JSC.0000000000004226.
- [4] C. G. Dearing and C. D. Paton, “Is Stryd critical power a meaningful parameter for runners?,” *Biol Sport*, vol. 40, no. 3, pp. 657–664, 2023, doi: 10.5114/biol sport.2023.118025.
- [5] R. Hohl, F. Nazário de Rezende, G. Y. Millet, G. Ribeiro da Mota, and M. Marocolo, “Blood cardiac biomarkers responses are associated with 24 h ultramarathon performance,” *Heliyon*, vol. 5, no. 6, p. e01913, Jun. 2019, doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e01913.
- [6] J. Olaya-Cuartero, B. Pueo, L. Villalon-Gasch, and J. M. Jiménez-Olmedo, “Prediction of Half-Marathon Power Target using the 9/3-Minute Running Critical Power Test,” *J Sports Sci Med*, pp. 526–531, Sep. 2023, doi: 10.52082/jssm.2023.526.
- [7] B. J. Petek, S. K. Gustus, and M. M. Wasfy, “Cardiopulmonary Exercise Testing in Athletes: Expect the Unexpected,” *Curr Treat Options Cardiovasc Med*, vol. 23, no. 7, p. 49, Jul. 2021, doi: 10.1007/s11936-021-00928-z.
- [8] P. Taboga et al., “Running power: lab based vs . portable devices measurements and its relationship with aerobic power,” *Eur J Sport Sci*, vol. 22, no. 10, pp. 1555–1568, Oct. 2022, doi: 10.1080/17461391.2021.1966104.
- [9] F. Mattioni Maturana, F. Y. Fontana, S. Pogliaghi, L. Passfield, and J. M. Murias, “Critical power: How

different protocols and models affect its determination,” *J Sci Med Sport*, vol. 21, no. 7, pp. 742–747, Jul. 2018, doi: 10.1016/j.jsams.2017.11.015.

- [10] B. Bontemps et al., “The time course of different neuromuscular adaptations to short-term downhill running training and their specific relationships with strength gains,” *Eur J Appl Physiol*, vol. 122, no. 4, pp. 1071–1084, Apr. 2022, doi: 10.1007/s00421-022-04898-3.
- [11] M. Lemire et al., “Physiological factors determining downhill vs uphill running endurance performance,” *J Sci Med Sport*, vol. 24, no. 1, pp. 85–91, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.jsams.2020.06.004.
- [12] M. Lemire, M. Falbriard, K. Aminian, E. Pavlik, G. P. Millet, and F. Meyer, “Correspondence Between Values of Vertical Loading Rate and Oxygen Consumption During Inclined Running,” *Sports Med Open*, vol. 8, no. 1, p. 114, Dec. 2022, doi: 10.1186/s40798-022-00491-2.
- [13] R. J. WALKER, J. P. FAWCETT, E. M. FLANNERY, and D. F. GERRARD, “Indomethacin potentiates exercise-induced reduction in renal hemodynamics in athletes,” *Med Sci Sports Exerc*, vol. 26, no. 11, p. 1302, Nov. 1994, doi: 10.1249/00005768-199411000-00002.
- [14] M. A. Sloniger, K. J. Cureton, B. M. Prior, and E. M. Evans, “Anaerobic capacity and muscle activation during horizontal and uphill running,” *J Appl Physiol*, vol. 83, no. 1, pp. 262–269, Jul. 1997, doi: 10.1152/jappl.1997.83.1.262.
- [15] D. Jaén-Carrillo, L. E. Roche-Seruendo, A. Cartón-Llorente, R. Ramírez-Campillo, and F. García-Pinillos, “Mechanical Power in Endurance Running: A Scoping Review on Sensors for Power Output Estimation during Running,” *Sensors*, vol. 20, no. 22, p. 6482, Nov. 2020, doi: 10.3390/s20226482.
- [16] R. P. Goulding and S. Marwood, “Interaction of Factors Determining Critical Power,” *Sports Medicine*, vol. 53, no. 3, pp. 595–613, Mar. 2023, doi: 10.1007/s40279-022-01805-w.
- [17] D. A. RODRÍGUEZ, A. L. BROWN, and P. J. TROPED, “Portable Global Positioning Units to Complement Accelerometry-Based Physical Activity Monitors,” *Med Sci Sports Exerc*, vol. 37, no. 11, pp. S572–S581, Nov. 2005, doi: 10.1249/01.mss.0000185297.72328.ce.
- [18] I. Schöffl, D. Jasinski, B. Ehrlich, S. Dittrich, and V. Schöffl, “Outdoor Uphill Exercise Testing for Trail Runners, a More Suitable Method?,” *J Hum Kinet*, vol. 79, pp. 123–133, Jul. 2021, doi: 10.2478/hukin-2021-0066.
- [19] B. Capostagno, M. I. Lambert, and R. P. Lamberts, “A Systematic Review of Submaximal Cycle Tests to Predict, Monitor, and Optimize Cycling Performance,” *Int J Sports Physiol Perform*, vol. 11, no. 6, pp. 707–714, Sep. 2016, doi: 10.1123/ijssp.2016-0174.
- [20] A. M. Jones, M. Burnley, M. I. Black, D. C. Poole, and A. Vanhatalo, “The maximal metabolic steady state: redefining the ‘gold standard,’” *Physiol Rep*, vol. 7, no. 10, p. e14098, May 2019, doi: 10.14814/phy2.14098.
- [21] P. V Komi, “Stretch-shortening cycle: a powerful model to study normal and fatigued muscle,” *J Biomech*, vol. 33, no. 10, pp. 1197–1206, Oct. 2000, doi: 10.1016/S0021-9290(00)00064-6.